

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Ишманова Динора Нурмамад кизи¹, Сулейманов Рехим Али оглы²

¹д.э.н., доцент; ²Исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377999>

***Аннотация.** В последние годы в Узбекистане проводятся широкомасштабные реформы, направленные на ускорение таких процессов, как радикальное изменение подходов в системе управления предприятиями-монополистами, налаживание корпоративных отношений, сокращение доли государства, повышение конкурентоспособности предприятий нефтегазовой отрасли.*

***Ключевые слова.** Предприятия, нефть и газ, инфраструктура, рынок, государственно-частного партнерства.*

Реализация реформ, направленных на сокращение доли государства в монопольных секторах, свидетельствует о том, что инфраструктура нефтегазовых предприятий с точки зрения качества движется в положительном направлении - "...В сфере поставок природного газа будет ликвидирована монополия и будут внедрены рыночные механизмы".¹ В связи с этим целесообразно проведение научных исследований, направленных на совершенствование управления на основе государственно-частного партнерства с целью совершенствования механизмов управления инфраструктурой нефтегазовых предприятий, снабжения природным газом, снижения нормы естественных потерь при снабжении, транспортировки, распределении и реализации природного газа, привлечении инвестиций со стороны иностранных и местных инвесторов, внедрении в практику инновационных кластеров при повышении конкурентоспособности предприятий, сокращении государственных субсидий, выдаваемых монопольным предприятиям.

В условиях сильной конкуренции целесообразно разработать пути реализации стратегии достижения целевого конкурентного положения при обосновании основных направлений стратегии развития нефтегазовых предприятий.

В практике развитых стран мира проводится большая работа по изучению теоретико-методологических аспектов деятельности корпораций, выбору стратегий их управления, комплексному исследованию проблем управления акционерными обществами на основе государственно-частного партнерства. В целях внедрения и развития эффективной системы управления нефтегазовой отраслью, повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, а также Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-

¹Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева к Олий Мажлису. 29 декабря 2020 года. www.lex.uz

2021 годы в соответствии с задачами, изложенными в концепции административных реформ в Республике Узбекистан:

Приоритетными направлениями дальнейшего развития топливно-энергетического сектора Республики Узбекистан являются:²

ведение единой энергетической политики страны, направленной на обеспечение топливно-энергетической безопасности, на удовлетворение постоянно растущей потребности экономики и населения в энергоресурсах;

государственное регулирование в нефтегазовой сфере, четкое ограничение функций экономической деятельности, совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы социального и государственно-частного партнерства, разработка четких рыночных структур для реализации тарифной политики и на этой основе продвижение принципов здоровой конкурентной среды;

создание условия для активного привлечения инвестиций в строительство объектов инфраструктуры, а также модернизацию отраслевых предприятий, техническое и технологическое перевооружение, в первую очередь, прямых иностранных инвестиций;

широкое применение современных средств автоматизации технологических процессов, систем учета объемов производства, поставки и потребления энергоресурсов на предприятиях энергетической отрасли;

внедрение современных методов и целевых показателей (управление качеством, индикативное планирование), направленных на координацию системы управления отраслевыми предприятиями, их структуры и подразделений, достижение точных результатов организации работ, а также внедрение единого нормативно-правового и технического регулирования в области топливно-энергетической отрасли в республике;

Обсужден проект постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по сокращению государственной доли в экономике от числа предприятий, полностью или частично удерживаемых в государственных пакетах акций (долей) на условиях внедрения принципов стратегии владения, управления и реформирования предприятий с государственным участием Республики Узбекистан в 2020-2025 годах. В свою очередь, это свидетельствует о соответствии предложенной нами научной теории данному проекту постановления [табл.1].

Тот факт, что государственной комиссии по тендерным торгам при реализации государственного имущества предоставлено право вносить изменения в условия и способы продажи принадлежащих государству акций (долей) пакетов хозяйственных обществ иностранным инвесторам, свидетельствует о том, что наша страна использует зарубежный опыт.

Таблица 1

Перечень государственных предприятий, акции (доли) которых в уставном капитале продаются в полном объеме частному сектору³

П/н	Название	Территория	Государственная доля (%)*
-----	----------	------------	---------------------------

² Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию системы управления топливно-энергетической отрасли Республики Узбекистан”. 04.02.2019

³ Анализ автора на основе проекта Постановления Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по сокращению государственной доли в экономике”

1	АО "Нефтегазгазкурилиштамир"	Бухарская область	36,0
2	АО " Нефтьгазтаджикат"	Бухарская область	36,0
3	АО "Бухорогазсаноаткурилиш»	Бухарская область	58,4
4	" АО "Бухоронепфтегазавтонакл"	Бухарская область	51,0
5	ООО "Алатская нефтегазовая разведочная экспедиция"	Бухарская область	100
6	АО "Узташкинефтегаз"	Город Ташкент	51,0
7	АО "Тошнефтегазкурилиш"	Город Ташкент	53,3
8	АО" Узнефтгазинформатика""	Город Ташкент	52,5
9	АО" Нефтьтаъминот"	Город Ташкент	25,0
10	АО "Сарбон-нефтегаз"	Город Ташкент	51,0

В приведенной выше таблице 3 представлено 10 государственных предприятий с государственным участием, в которых государственные пакеты акций (доли) в уставных капиталах продаются в полном объеме частному сектору на территории нашей страны, при сохранении управления нефтегазовыми предприятиями стратегического значения, что приведет к экономическому оздоровлению предприятий с финансовой нестабильностью в данной отрасли.

Таблица 1

Перечень предприятий с государственным участием, в которых полностью или частично сохраняется государственный пакет акций (доли) ⁴

П/н	Название	Изменение организационно-правовой формы	Территория	Проданная акция (%)	Сохраненная доля (%)
1	АО "Узбекнефтегаз"	АО	г.Ташкент	24,0	76,0
2	АО "Узтрансгаз"	АО	г.Ташкент	24,0	75,5

Согласно анализу таблицы 4, в проекте Постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по снижению доли государства в экономике" в перечне предприятий с участием государства, где полностью или частично сохраняется государственный пакет акций (доля), доля АО "Узбекнефтегаз" составляет 76,0%, а продаваемая доля - 24,0%. В проекте Постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по снижению доли государства в экономике" государственная доля АО "Андижаннефть" составляет 1,1%, АО "Узнефтгазказибчиқариш" - 48,3%, АО "Узнефтмахсулот" - 32,4%, АО "Узнефтгазишчитаъминот" - 39,0%, АО "Узбургунепфтгаз" - 27,4%, данные предприятия указаны как предприятия, ликвидированные государством или предприятия с государственным участием, к которым применен принцип банкротства. В целях сохранения финансовой устойчивости предприятий и обеспечения повторного трудоустройства работников предприятия мы предлагаем управление этими

⁴ Анализ автора на основе проекта Постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по сокращению государственной доли в экономике"

предприятиями на основе государственно-частного партнерства региональным субъектам предпринимательства или иностранным инвесторам.

Согласно информации, приведенной в таблице 5 ниже, если проанализировать пакеты государственных акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, которые предлагаются к продаже инвесторам, в том числе иностранным инвесторам, то доля органов хозяйственного управления АО "Бухоронефтвазпармалаш" составляет 51,24%, АО "Узнефтвазкудуктаъмирлаш" - 74,0%, АО "Neft va gaz quduqlarini sinash" - 73,87%, ООО "Андижоннефтегазкудуктаъмирлаш" - 100%, ООО "Ферганская нефтебаза"- 100%, ООО "Гулистанская нефтебаза" - 100% пакетов.

Таблица 2

Перечень пакетов государственных акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, предлагаемых к продаже иностранным инвесторам⁵

Т/р	Наименование хозяйственного общества	Место расположения	Активы, подлежащие реализации (%)	
			госдоля	доля органа хозуправления
Нефтегазовая сеть				
1	АО «Бухоронефтвазпармалаш»	Бухарская область	-	51,24
2.	АО «Узнефтвазкудуктаъмирлаш»	Бухарская область	-	74,0
3.	АО «Neft va gaz quduqlarini sinash»	Кашкадарьинская область	-	73,87
4.	ООО «Андижоннефтвазкудуктаъми рлаш»	Андижанская область	-	100
5.	ООО «Ферганская нефтебаза»	Ферганская область	-	100

Мы пришли к выводу, что для снижения потерь при управлении инфраструктурой нефтегазовых предприятий целесообразно использовать следующее математическое уравнение.

Математическое уравнение газового баланса в газотранспортной системе:⁶

$$Q_{п} + Q_{гесо}^{от} + Q_{огт}^H = Q_p + Q_{гесо}^3 + Q_{огт}^K + Q_{сн} + (Q_{тп} \pm Q_{рас})$$

где, Q_p — объем газа, поступающего в ГТС в соответствии с заключенными договорами поставки, $1 \times 10^9 \text{ м}^3$;

$Q_{гесо}^{от}$ — объем газа, изъятого из ГЕСО в отчетном месяце, $1 \times 10^9 \text{ м}^3$;

⁵Приложение 1 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПП-4300.

⁶ Разработка автора на основе Инструкции «О порядке определения потерь при снабжении, транспортировке, распределении и реализации природного газа» от 18 май 2018 год.

Q_{ost}^n -оставшийся объем газа в ГТС на начало отчетного месяца, $1 \times 10^3 \text{ м}^3$;

Q_T -объем газа, поставляемого потребителям, включая экспорт, $1 \times 10^3 \text{ м}^3$;

Q_{geso}^z — объем газа, входящего в ГЕСО под давлением, $1 \times 10^3 \text{ м}^3$;

Q_{ost}^k — оставшийся объем газа на конец отчетного месяца в ГТС, $1 \times 10^3 \text{ м}^3$;

Q_{sn} - собственные потребности

Q_{TP} -технологические потери

Q_{gas} -расхождение между доходной и расходной частью баланса с учетом дефектов в отчете.

Объем газа, потребляемого на его технологические нужды, рассчитываемый приборами и определяемый в соответствии с настоящим порядком, определяется по следующей формуле:

$$Q_{сн} = Q_{тпн} + Q_{пнн},$$

где, $Q_{тпн}$ - объем газа, израсходованного на технологические нужды, м^3 ;

$Q_{пнн}$ -объем газа, израсходованного на другие технологические нужды, м^3 .

Разрыв между входной и выходной частью баланса не может быть увеличен на уровень ошибки 1,5%, чего можно избежать. Если расхождение не превышает уровень ошибки, которого можно избежать, как описано выше, дефицит газа пойдет на расходы структуры за этот период.

Общий объем газа, потребляемого для анализа и контроля потребления газа на потребительские и технологические нужды и потери, прием газа от потребителей - согласно акту-сдачи, по отношению к общему объему полученного газа, в виде процентов R_g , (%) предоставляется в виде формулы:

$$P_g = \frac{V_{e.n.} + V_{t.n.} + V_{pot.}}{V_{общ.}} \cdot 100,$$

где: $V_{e.n.}$ — объем газа, израсходованного на эксплуатационные нужды, м^3 ;

$V_{t.n.}$ — объем газа, израсходованного на технологические нужды, м^3 ;

$V_{pot.}$ — потери газа, м^3 ;

$V_{общ.}$ -общий объем газа, полученный от поставщиков и оформленный двусторонним актом приемки-сдачи, м^3 . Расчет объема природного газа, израсходованного на технологические нужды и потери на основе регламента и использования при доставке и распределении газа в организации ($V_{e.n.}$, $V_{t.n.}$, $V_{pot.}$)

за отчетный период осуществляется ведущим инженером газовой отрасли, пунктом газоснабжения слу и службой использования приборов учета организации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон Фармонининг 1-илоvasи «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси».Lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси ёқилғи-энергетика тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони 04.02.2019
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 апрелдаги “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги 537-сонли Қарори

4. Голубничий А.С. Управление инвестиционной деятельностью естественной монополии. Автореф. дис. ... канд. экон. наук, М., 2005. 22с.
5. ¹М.Шарифхўжаев, Ё. Абдуллаев Менежмент / Дарслик. Т.: – “Ўқитувчи” 2001, 404-бет
6. Квинт, В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке: Монография / В.Л. Квинт. - М.: Бизнес Атлас, 2012. - 630 с.
7. А.С.Кучаров, Д.Н.Ишманова ТИФда транспорт ташувлари. Ўқув қўлланма. ТДИУ. 359-бет.